

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17229304>

IKKI TILLILARDA SO‘ZNI EMOTSIONAL QAYTA ISHLASH

Asqaraliyeva Dilshoda Xojiakbar-qizi

NamDU Filologiya fakulteti talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada ikki tilli miyadagi emotsional stimulni qayta ishlash jarayonining bir tilli miya jarayonidan qanday farqlanishini o‘rgangan. Turli nuqtayi nazarlar, vositalar va metodologiyalarning mavjudligi fanlararo tadqiqotlarda ong, til va emotsiyalar o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushunishga yordam berishi mumkin.*

Emotsiyalar insoniy xususiyatlarning asosiy jihatlaridan biri bo‘lib, ular ijtimoiy ma’nolar va ommaviy amaliyotlar bilan chambarchas bog‘liq. Emotsional jarayonlar instinktiv yuz va tana reaksiyalari, mimikalar, fiziologik hamda kognitiv omillar orqali kuzatiladi. Emotsional stimullar qanday qayta ishlanishi fiziologiya, kognitiv fan va neyrofanlar qatorida turli sohalar tomonidan keng tadqiq qilingan. Altarriba affekt va til o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni o‘rganishda psixologik va lingvistik omillarning muhimligini ta’kidlagan.

Ikki tillilar son jihatdan bir tillilardan ustundir. Bilingvlarning miya faoliyatida birinchi va ikkinchi tillar tez-tez emotsional kirish uchun raqobatlashadi va tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ayrim hollarda bir til emotsional reaksiyani qo‘zg‘atishda boshqasidan ustun kelishi mumkin. Ba’zan bilingvlar hatto emotsional stimullarni aniqlashda monolingv tengdoshlaridan yuqori natija ko‘rsatadilar.

Bilingv tajribasining inson xulqi va neyrologik funksiyaga ta’siri keng tadqiq qilingan. Biroq bilingv yoki multilingv shaxs emotsional induksiyani qo‘llab-quvvatlovchi og‘zaki kirishlarni qabul qilganda, emotsiyalar miyada qanday qayta

ishlanishi borasida ko'proq izlanish zarur. Kognitiv nazorat bilan ikkinchi til (L2) umumiy kompetensiyasi o'rtasida sezilarli bog'liqlik turli tadqiqotlarda aniqlangan. Kech bilingvlarda tegishli tillar turlicha tarzda "tanada mujassamlashgan" bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, bilingvizm kognitiv moslashuvchanlik va kommunikativ imkoniyatni kuchaytiradi. Shuningdek, bilingvizm inson qariganda kognitiv zaxira va samaradorlikni oshiradi.

Ikki tillilarda affektiv jarayonlarni tadqiq qilishning fanlararo xususiyati tufayli ishlatilgan stimullar, nazariy yondashuvlar va texnikalar turlicha bo'lishi mumkin, bu esa emotsional qayta ishlash bo'yicha natijalarda izchillikning yo'qolishiga olib keladi. Bundan tashqari, ushbu mavzuga oid nashrlar turli sohalarda va jurnallarda chop etilishi tadqiqotlarning barchasini kuzatib borishni qiyinlashtiradi.

Emotsiya va kognitsiya. Emotsiya va kognitsiya alohida neyrologik tizimlar emas; emotsional qayta ishlashda ishtirok etadigan miya sohalari kognitsiyada ham faol, va aksincha. Mondal emotsiya va idrokning lingvistik tasvirlari o'rtasidagi formal o'xshashliklarni idrok va kognitiv tasvirlarni integratsiyalash uchun konseptualizatsiya qilgan. Connell va Lynott fikricha, kognitiv tasvirlar tashqi dunyodagi narsalar, hodisalar va vaziyatlarni baholash uchun zarur bo'lgan neyron tarmoqlar to'plami sifatida namoyon bo'ladigan tuzilmalar va sxemalardir.

Emotsiya va idrokning o'zaro aloqadorligi ularning xususiyatlarini ochishda yordam beradi. Bir tomondan, idrok ko'pincha kognitsiyadan ajratilgan holda ko'riladi. Boshqa tomondan, Pessoa idrok va kognitsiya o'rtasida sezilarli bog'liqlik mavjudligini ko'rsatgan. Lingvistik kodlangan emotsional tasvirlar kognitiv tasvirlar sifatida idrok va kognitsiya o'rtasidagi o'zaro aloqalarni yoritishda muhim o'rin tutadi. Ushbu tasvirlar, shuningdek, emotsiya va idrokni qiyoslash natijasida sezgi xususiyatini ham kasb etadi. Kognitiv jarayonlarda qayta ishlash va referensial o'lchamlar idrokiy atrof-muhitdagi keraksiz tafsilotlar ichidan faqat dolzarb nuqtalarga e'tibor qaratishning hisoblash murakkabligini boshqaradi. Bu jarayon bilingvlar uchun yanada murakkablashadi.

Bir nechta tilni bilish insonning dunyoqarashi va atrof-muhitdagi voqealarni anglashiga ta'sir qiladi. Bilingv miyasi ikki til bilan kodlangan bo'lib, ko'p hollarda ulardan biri ustunlik qiladi. Reaksiya vaqti, ko'z harakati kuzatuvlari, funksional magnit-rezonans tomografiya va hodisaga oid potensial tadqiqotlar natijalarini o'rganish orqali avvalgi izlanishlar bilingvlarning bir tildagi bilim darajasi kognitiv nazorat va emotsiyaga qanday ta'sir qilishini ko'rsatgan. Bizningcha, bir nechta tilni boshqarish nafaqat kognitiv nazorat va emotsiyaga alohida ta'sir ko'rsatadi, balki ularning o'zaro aloqasiga ham chuqur ta'sir etadi. Til–kognitsiya o'zaro ta'siri dolzarb: ikki tilning mavjudligi turli kognitiv qobiliyatlarni yuzaga chiqarishi mumkin. Kognitsiyaning qayta ishlash va referensial o'lchovlari mavjud lingvistik kodlardan foydalanadi, masalan, stressli hodisaga javob berish bilingvlar uchun monolingvlarga qaraganda boshqacha tajribaga aylanadi. Shu bois emotsional idrokni boshqarishda yuqori va past darajadagi lingvistik kodlarning rolini tekshirish muhimdir.

Salbiy emotsional holat ish xotirasini pasaytirishi mumkin, depressiv alomatlarga ega shaxslar esa emotsiyalarini samarali boshqarishda qiynalishi ehtimol. Emotsional qo'zg'alish esa assotsiativ xotiralarni (xususiyat, rang, joy) mustahkamlashi, spontanik fikrlar va tezkor qarorlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ijobiy emotsiyalar esa kognitiv imkoniyatlarning kengayishiga olib keladi. Phelps hayvonlarda o'tkazilgan neyron modellardan kelib chiqib, emotsiya jarayonlari bilan bog'liq miya tuzilmalari kognitsiyaga aloqador boshqa tizimlar bilan ham chambarchas bog'langanini ko'rsatgan. Ushbu tuzilmalardan biri — **amigdala**, u medial temporal lobda, gipokamp yaqinida joylashgan bodomsimon shakldagi tuzilmadir. Klüver va Bucy medial temporal lob shikastlanganda maymunlarda noodatij xatti-harakatlar yuzaga kelishini ta'kidlagan. Keyinchalik Weiskrantz medial temporal lobdagi amigdala shikastlanishi turli xatti-harakatlarga, ya'ni Klüver–Bucy sindromiga sabab bo'lishini ko'rsatgan. Aniqki, amigdala avtomatik tarzda emotsiyalarni qayta ishlaydi va ko'plab kognitiv funksiyalarni rag'batlantira oladi. Hayvonlarga oid tadqiqotlarda ma'lum subkortikal yo'llar emotsiyani aniqlab, amigdala javobidan oldin uni xabardor qilishi kuzatilgan.

Ikki tillilarda emotsional qayta ishlash bo'yicha eng mustahkam natijalar uchta paradigma (psixofiziologik, kognitiv va neyroimaging) kesimida asosan yakka so'zlar, xususan, baholangan so'zlar bilan o'tkazilgan tajribalardan olingan bo'lib, ular neytral, tabu va yoqimsiz so'zlar bilan taqqoslanganda sezilarli farq ko'rsatgan. Biroq bizningcha, faqat bitta so'z asosida emotsional qayta ishlashni tadqiq etish yetarli darajada ishonchli emas, chunki til yakka va kontekstdan ajratilgan so'z sifatida emas, balki kengroq matn va nutqiy vaziyatlar, ya'ni intensionallik va dolzarblik, ijtimoiy ko'nikmalar, oldingi tajribalar hamda madaniy qo'llanish orqali qayta ishlanadi va emotsiyalarni yuzaga chiqaradi. So'zlar va hikoyaviy birliklarga affektiv xususiyatlar berish yosh bilan emas, balki tilni mukammal egallash darajasi bilan bog'liq. Ushbu sharhga kiritilgan barcha tadqiqotlarda ishtirokchilarning ona tili (L1) ustun til sifatida qayd etilgan va emotsional qayta ishlash jarayonlari L1da avtomatik kechgan, L2da esa emas. Shu sababli, kelajakdagi neyrolingvistik tadqiqotlarda tilni kontekstda o'rganishda ona tilidan ko'ra til ustunligi (dominantligi)ga asosiy e'tibor qaratilishi lozim. Chunki kognitiv baho berish qobiliyati, shaxsiy ijtimoiylashuv ko'nikmalari va til ideologiyalari aynan til ustunligining asosiy omillaridir. Shuningdek, bu sharhga kiritilgan barcha psixofiziologik, kognitiv va neyroimaging tadqiqotlari tadqiqot subyekti sifatida ketma-ket (sequential) bilingvlarni tanlagan, ammo ularning natijalarini bir vaqtning o'zida ikki tilni o'rgangan (simultaneous) bilingvlar bilan solishtirmagan. Shu bois, kelgusida neyrolingvistik tadqiqotlarda emotsional qayta ishlashni bilingvlar kesimida o'rganishda aynan shu jihatga alohida e'tibor berilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, emotsiya belgilovchi emotsional yuklangan so'zlar va baholangan atributlarga oid tadqiqotlar emotsional qayta ishlashdagi farqlarni yuzaga keltiruvchi ichki mexanizmlarni yetarlicha yoritmagan. Ushbu jarayonlarni yanada chuqurroq anglash uchun yakka so'z stimullarini izchil hikoyalar bilan almashtirish, ularni parallel lingvistik jarayonlar bilan uyg'unlashtirish, laboratoriya kontekstini simulyatsiya qilish, til ustunligi rolini hisobga olish va bir vaqtlik hamda ketma-ket bilingvlar o'rtasidagi farqlarni aniqlash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdolrezapour P, Ghanbari N (2021) The effect of positive psychology intervention on EFL learners' listening comprehension. *J Psycholinguist Res* 50(1):1159–1180.
2. Altarriba J (2003) “Does cariño equal “liking”? A theoretical approach to conceptual nonequivalence between languages”. *Int J Biling* 7(3):305–322.